

NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISH VA TURIZM TURLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI

Sulaymonov Xayrullaxon Tursunxujayevich

Namangan viloyati turizm boshqarmasi bosh mutaxassisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan viloyatida turizm xizmatlari sifatini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, turizm turlarining diversifikatsiyasi va infratuzilma rivojlanishining zamonaviy yo‘nalishlari tahlil qilinadi. Xususan, madaniy-tarixiy, ekologik, gastronomik va tibbiy turizm yo‘nalishlarida amalga oshirilayotgan loyihalar, xalqaro hamkorlik doirasidagi tashabbuslar hamda iqtisodiy samaradorlik masalalari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqotda statistik ma’lumotlar, rasmiy hujjatlar va xalqaro tajribalar asosida tahliliy xulosalar berilgan.

Kalit so‘zlar: Namangan viloyati, turizm xizmatlari, ekoturizm, tibbiy turizm, gastronomik turizm, infratuzilma, xalqaro hamkorlik.

Аннотация: В данной статье рассматриваются меры, принимаемые в Наманганской области для повышения качества туристических услуг, диверсификации видов туризма и развития инфраструктуры по современным направлениям. В частности, освещаются реализуемые проекты в сфере культурно-исторического, экологического, гастрономического и медицинского туризма, инициативы в рамках международного сотрудничества, а также вопросы экономической эффективности. В исследовании приведены аналитические выводы, основанные на статистических данных, официальных документах и международном опыте.

Ключевые слова: Наманганская область, туристические услуги, экотуризм, медицинский туризм, гастрономический туризм, инфраструктура, международное сотрудничество.

Abstract: This article examines the measures implemented in Namangan region to improve the quality of tourism services, diversify tourism types, and develop infrastructure in line with modern trends. In particular, it highlights projects in cultural-historical, ecological, gastronomic, and medical tourism, initiatives within the framework of international cooperation, and issues of economic efficiency. The study provides analytical conclusions based on statistical data, official documents, and international best practices.

Keywords: Namangan region, tourism services, ecotourism, medical tourism, gastronomic tourism, infrastructure, international cooperation.

Kirish. So‘nggi yillarda Namangan viloyati turizm sohasi mintaqaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi sifatida jadal rivojlanmoqda. Turizm xizmatlari sifatini oshirish, turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali viloyatning ichki va tashqi sayyohlar uchun jozibadorligini oshirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda xizmat sifati ustidan doimiy monitoring o‘tkazish, turistik infratuzilmani modernizatsiya qilish va yangi turizm yo‘nalishlarini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan.

Asosiy qism. Turizm xizmatlari sifatini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar

Normativ-huquqiy hujjatlar asosida Namangan viloyatida turistik faoliyat yurituvchi subyektlarga Turizm qo‘mitasi tomonidan besh yil muddatga sertifikatlar beriladi. Ushbu sertifikat amal qilish davrida qo‘mita va viloyat turizm boshqarmasi tomonidan belgilangan muddatlarda ikki marta anonim tekshiruv o‘tkaziladi. Xizmat sifatini oshirish maqsadida joylashtirish vositalari, restoran va kafelar, xalqaro forum va festivallarda jalb etiladigan volontyorlar uchun GIZ, USAID kabi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda o‘quv-seminarlar tashkil etilmoqda.

Turizm turlarining diversifikatsiyasi. Namangan viloyatida madaniy-tarixiy, ekologik, gastronomik va tibbiy turizm yo‘nalishlarida yangi loyihalar yo‘lga qo‘yilgan. Ekoturizm rivoji doirasida Pop tumanidagi Chodak qishlog‘i hamda

Yangiqo‘rg‘on tumanidagi Nanay qishlog‘iga “turizm qishlog‘i” maqomi berildi. Bu hududlar tabiiy landshaftlari, tarixiy-madaniy merosi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, Chodak qishlog‘ida tog‘ yo‘llarida piyoda sayr qilish (trekking) turiga talab ortmoqda.

Tibbiy turizm salohiyatini rivojlantirish. Chorvoq va Kosonsoy tumanlarida tibbiy va sog‘lomlashtirish turizmi bo‘yicha yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Prezidentning 2024-yil 23-sentabrdagi PQ-335-son qarori asosida yangi sog‘lomlashtirish obyektlari barpo etilmoqda, mavjud sanatoriylar modernizatsiya qilinmoqda. 2024-yil noyabr oyida Toshkentda o‘tkazilgan “Ipak yo‘lida turizm” xalqaro turizm yarmarkasida Namangan viloyati maxsus tibbiy turizm pavilyoni bilan qatnashib, sanatoriy va davolash maskanlarini targ‘ib qildi. Qirg‘iziston bilan hamkorlik doirasida hududlararo info-turlar tashkil etildi. 2025–2026 yillarda 27 million AQSh dollari qiymatidagi 34 loyiha orqali 725 yangi ish o‘rni yaratish rejalashtirilgan. Masalan, Chortoq tumanida “CHORTOQ SANATORIYASI” MCHJ tomonidan 130 milliard so‘mlik sog‘lomlashtirish va davolash majmuasini kengaytirish loyihasi amalga oshiriladi.

Xulosa. Namangan viloyatida turizm sohasining izchil rivojlanishi transport va joylashtirish infratuzilmasi bilan bir qatorda xizmat sifati, yangi turizm yo‘nalishlarini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikning kengayishi bilan chambarchas bog‘liq. Ekoturizm, gastronomik va tibbiy turizm bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar hududning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Rejalashtirilayotgan yirik investitsion loyihalar viloyatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirib, mintaqani barqaror turizm markaziga aylantirishi kutilmoqda.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari, 2017–2025.
2. Namangan viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi statistik axborotlari, 2024–2025.